

TIJORAT BANKLARIDA AKTIV VA PASSIV OPERATSIYALARNI BOSHQARISH
SAMARADORLIGI

Xidirov Muzaffar Abdimo'minovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Moliya va bank ishi” kafedrası o'qituvchisi.

Telifon raqam: +998 99 566 75 75 muzaffarxidirov7575@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18604284>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda tijorat banklarida aktiv va passiv operatsiyalarni boshqarish samaradorligi masalalari o'rganiladi. Bank faoliyatining asosiy qismini tashkil etuvchi aktiv operatsiyalar (kreditlar, investitsiyalar, daromad keltiruvchi boshqa joylashtirishlar) hamda passiv operatsiyalar (depozitlar, jalb qilingan mablag'lar, bank kapitali) o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bankning moliyaviy barqarorligi va daromadlilikini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Ishda bank balansining tuzilishi, aktiv va passivlarni boshqarish tamoyillari, likvidlilik hamda rentabellik o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi.*

Shuningdek, resurs bazasini shakllantirish, foiz marjasini saqlab qolish, risklarni kamaytirish va mablag'lardan samarali foydalanish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida aktiv-passiv operatsiyalarni oqilona boshqarish banklarning barqaror rivojlanishi, to'lovga qobiliyatlilik va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekani asoslab beriladi.

***Kalit so'zlar:** tijorat banki, aktiv operatsiyalar, passiv operatsiyalar, bank balansi, likvidlilik, daromadlilik, foiz marjasi, resurs bazasi, kredit portfeli, moliyaviy barqarorlik, aktiv-passiv boshqaruvi.*

Kirish qism: Tijorat banklari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri – aktiv va passiv operatsiyalarni boshqarishdir. Bankning moliyaviy barqarorligi, likvidlilik va daromadlilik aynan ushbu operatsiyalarning muvozanatiga bog'liq.

Passiv operatsiyalar orqali bank moliyaviy resurslarni jalb qiladi; bu omonatlar, depozitlar, bank kapitali va boshqa manbalarni o'z ichiga oladi. Aktiv operatsiyalar esa ushbu mablag'larni daromad keltiruvchi sohalarga – kreditlar, investitsiyalar va boshqa joylashtirishlarga yo'naltirishni bildiradi. Shu bois, aktiv va passivlarni samarali boshqarish bankning uzoq muddatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega¹.

Bankning aktiv operatsiyalari asosiy daromad manbai bo'lib, kredit portfeli va investitsiyalarni diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirish mumkin. Passiv operatsiyalar esa bank resurslarining barqarorligini ta'minlab, foiz xarajatlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Ushbu jarayonlarni uyg'unlashtirish ALM (Asset-Liability Management) tizimi orqali amalga oshiriladi. ALM yordamida bank balansining tuzilishi, foiz marjasi, likvidlilik darajasi va risk ko'rsatkichlari muntazam tahlil qilinadi².

Tijorat banki – bu tijorat faoliyatini amalga oshiruvchi, foyda olish maqsadida moliyaviy xizmatlar ko'rsatadigan bank muassasasi.

¹ Афонин В.А. *Банковское дело: теория и практика*. Москва: Финансы и статистика, 2018.

² Fabozzi, F., Modigliani, F. *Foundations of Financial Markets and Institutions*. Pearson, 2018.

Yanvar, 2026-yil

Tijorat banklari asosan depozitlarni qabul qilish, kreditlar ajratish, pul o'tkazmalari, hisobvaraqlarni yuritish, investitsiyalarni amalga oshirish kabi xizmatlarni taqdim etadi. Ular iqtisodiyotdagi likvidlikni oshirish va korxonalar hamda aholining moliyaviy ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynaydi.

Tijorat banklari boshqa bank turlaridan (masalan, markaziy bank) farqli ravishda asosiy maqsadi foyda olish va mijozlarga xizmat ko'rsatish hisoblanadi.

Aktiv operatsiyalar – tijorat bankining o'z mablag'larini daromad keltiruvchi yo'nalishlarga yo'naltirish jarayonidir. Ular bank faoliyatining asosiy daromad manbai bo'lib, bank resurslari yordamida foyda olishga xizmat qiladi.

Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari faoliyati passiv operatsiyalar orqali jalb qilingan moliyaviy mablag'lar asosida amalga oshiriladi va quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- Kreditlash operatsiyalari – bankning eng asosiy aktiv bo'lib, yuridik va jismoniy shaxslarga turli muddatlar uchun pul mablag'lari ajratish sanaladi. Bu kreditlar bo'yicha bank mijozlardan foiz daromadi oladi, bu esa bankning asosiy daromad manbalaridan biridir.

- Investitsiya operatsiyalari – davlat yoki korporativ qimmatli qog'ozlarga, qarzli yoki kapitallashgan aktivlarga investitsiya kiritish orqali daromad olish. Bu yo'nalish ham bankning aktiv bo'yicha daromad olish imkoniyatini beradi.

- Lizing va savdo operatsiyalari – bank aktivlarini lizing orqali berish yoki ular bilan iqtisodiy operatsiyalarni amalga oshirish yo'li bilan daromad topish. Bu turdagi aktivlar bank portfeli diversifikatsiyasini oshiradi.

- Valyuta operatsiyalari va boshqa xizmatlar – bankning valyuta sotish, valuta dilingi, agentlik xizmatlari va shu kabi xizmatlar orqali pul oqimini ko'paytirish ham aktiv operatsiyalarga kiradi.

Aktiv operatsiyalarni boshqarish jarayonida bank quyidagi **uch muhim ko'rsatkichni** tahlil qiladi³:

- Daromadlilik (rentabellik) – aktivlar orqali olinadigan foyda miqdori; bu bankning moliyaviy samaradorligini belgilaydi. Kreditlar va investitsiyalar bo'yicha olinadigan foizlar bank daromadining asosiy qismini tashkil etadi.

- Likvidlilik – aktivlarni tez pulga aylantirish qobiliyati. Yuqori likvid aktivlar bankning o'z majburiyatlarini vaqtida bajarishini ta'minlaydi (masalan, omonatlar bo'yicha to'lovlar).

- Risk darajasi – aktivlar noto'g'ri boshqarilganda zarar ko'rish ehtimoli bo'lib, eng ko'p kredit risklari bilan bog'liq. Shu sababli banklar kredit portfelini diversifikatsiya qilish, mijozlarning to'lov qobiliyatini tahlil qilish va risklarni nazorat qilish orqali bu xavfni kamaytiradi

Passiv operatsiyalar – tijorat bankining moliyaviy resurslarini jalb qilish va ularni samarali boshqarish jarayonidir.

Ular bank faoliyatining asosiy moliyaviy manbalarini tashkil etadi va bankning likvidlilik, barqarorlik hamda to'lovga qobiliyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Passiv operatsiyalarga quyidagi asosiy tarkibiy qismlar kiradi:

1-chizma.

³Афонин В.А. Банковское дело: теория и практика. Москва: Финансы и статистика, 2018, б. 112–120.

Yanvar, 2026-yil

Depozitlar – bu mijozlar tomonidan bankka qo'yilgan mablag'lardir. Depozitlar ikki turga bo'linadi:

Muddatli depozitlar – belgilangan muddat davomida bankda saqlanadigan mablag'lar. Shu turdagi depozitlar bankga uzoq muddatli resurs sifatida xizmat qiladi.

Talabga binoan depozitlar – mijoz istalgan vaqtda mablag'ni yechib olish huquqiga ega. Bu turdagi depozitlar bank uchun qisqa muddatli resurs bo'lib, likvidlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi

Bank kapitali – bankning asosiy moliyaviy poydevori hisoblanadi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ustav kapitali – bank asoschilaridan jalb qilingan mablag'.

Zaxiralar – bankning ichki mablag'lari, jumladan, foyda zaxiralari va boshqa moliyaviy rezervlar. Bank kapitali bankning moliyaviy barqarorligi va qarz majburiyatlarini bajarish qobiliyatini ta'minlaydi

Banklararo qarz mablag'lari – boshqa banklardan jalb qilingan qisqa yoki uzoq muddatli kreditlar. Bu mablag'lar bankning faoliyatini moliyalashtirishda, ayniqsa likvid resurs yetishmovchiligi paytida muhim ahamiyatga ega

Passiv operatsiyalarni samarali boshqarish bankga quyidagi imkoniyatlarni beradi⁴:

2-chizma.

Foiz xarajatlarini optimallashtirish – passiv manbalarni arzon foiz stavkalari bilan jalb qilish orqali bankning moliyaviy xarajatlarini kamaytirish.

Likvidlikni saqlash – mijozlar depozitlarini o'z vaqtida qaytarishga imkon yaratish.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash – bankning uzoq muddatli rivojlanishi va to'lovga qobiliyatini kafolatlash

Bank balansi – bu tijorat bankining moliyaviy holatini aks ettiruvchi asosiy hisobot bo'lib, u bankning aktivlari va passivlari o'rtasidagi muvozanatni ko'rsatadi. Balans bankning moliyaviy barqarorligini, likvidligini va rentabelligini tahlil qilishda eng muhim vosita hisoblanadi. Aktivlar balansi bank mablag'larini qanday yo'naltirganini bildiradi.

Masalan, kreditlar, investitsiyalar, qimmatli qog'ozlar, lizing va boshqa daromad keltiruvchi operatsiyalar aktivlar qismida aks ettiriladi. Bu bo'lim orqali bank rahbariyati mablag'larni samarali joylashtirish, daromadlilikni oshirish va risklarni kamaytirish masalalarini tahlil qiladi. Passivlar balansi esa bankning moliyaviy resurslari qayerdan olinganini ko'rsatadi.

Bu – mijozlar depozitlari, bank kapitali, zaxiralar va banklararo qarz mablag'larini o'z ichiga oladi. Passivlar bankning faoliyatini moliyalashtirish va likvidlikni ta'minlashda asosiy manba hisoblanadi. Bank balansi nafaqat moliyaviy holatni ko'rsatadi, balki bankning to'lovga qobiliyati va rentabelligini oshirish strategiyasini rejalashtirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Aktiv va passivlarni muvozanatda ushlab turish (ALM – Asset-Liability Management) orqali bank o'z majburiyatlarini vaqtida bajaradi, risklarni nazorat qiladi va uzoq muddatli

⁴ Официальный сайт Центрального банка РФ www.cbr.ru, "Управление пассивами и ликвидностью", 2022.

Yanvar, 2026-yil

moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, balans bankning ichki va tashqi audit, regulatorlar va investorlarga hisobot berish funksiyasini ham bajaradi. U moliyaviy holatni to'liq va tizimli tarzda aks ettirishi kerak, chunki balansdagi har bir aktiv va passiv bankning samarali faoliyatini saqlash uchun muhim hisoblanadi.

Likvidlilik – bu tijorat bankining o'z majburiyatlarini vaqtida va to'liq bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Likvidlilik bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, uning moliyaviy barqarorligi va mijozlar ishonchi bilan bevosita bog'liqdir. Bankning likvidlik darajasi past bo'lsa, u o'z majburiyatlarini bajarishda qiyinchiliklarga duch keladi, masalan:

- Mijozlar depozitlarini qaytarishda kechikish;
- Banklararo bozor orqali qisqa muddatli qarz olishga majbur bo'lish;
- Moliyaviy barqarorlik va kredit reytingining pasayishi.

Likvidlikni oshirishning asosiy usullari:

1. **Qisqa muddatli aktivlar ulushini oshirish** – banklar o'z aktiv portfelida tez likvid qilinadigan mablag'lar (naqd pul, markaziy bank depozitlari, davlat qimmatli qog'ozlari) ulushini ko'paytiradi.

2. **Passivlarni diversifikatsiya qilish** – bank mijozlar depozitlarini turli muddat va turdagi hisobvaraqlar shaklida jalb qiladi, shunda depozitlarning birdan yechib olinishi bank uchun xavf tug'dirmaydi.

3. **Likvidlik zaxiralarini saqlash** – banklar favqulodda majburiyatlar uchun likvid zaxiralarni ajratadi.

1-jadval.

Aktiv turi	Likvidlik darajasi (%)	Tavsif
Naqd pul va markaziy bank depozitlari	100	Eng yuqori likvidlik; darhol ishlatish mumkin
Qimmatli qog'ozlar (davlat obligatsiyalari)	80	Tez sotish mumkin, lekin bozor sharoitiga bog'liq
Uzun muddatli kreditlar	30	Past likvidlik; tez pulga aylantirish qiyin
Passiv turi	Likvidlik ta'siri	Tavsif
Muddatli depozitlar	O'rta	Belgilangan muddat tugagach, yechiladi
Talabga binoan depozitlar	Past	Mijoz istalgan vaqtda yechib olishi mumkin
Bank kapitali	Yuqori	Barqaror resurs; majburiyatlarni qoplash uchun ishlatiladi

Yuqoridagi jadvallar orqali ko'rinib turibdiki, bank likvidlikni boshqarishda aktivlar va passivlar tarkibini tahlil qilishi zarur. Masalan, talabga binoan depozitlar ulushi yuqori bo'lsa, bank naqd pul zaxirasini oshirishi lozim. Shu bilan birga, uzoq muddatli aktivlar ulushini ham nazorat qilish kerak, chunki ular likvidlikni kamaytiradi. Shu sababli, tijorat banklarida likvidlikni boshqarish ALM (Asset-Liability Management) tizimi orqali amalga oshiriladi. ALM yordamida bank balansidagi aktiv va passivlar doimiy tahlil qilinadi, risk va likvidlik ko'rsatkichlari optimallashtiriladi.

Yanvar, 2026-yil

Daromadlilik (Profitability) – bu bankning o'z mablag'larini samarali boshqarish orqali foyda olish qobiliyatini ifodalaydi. Bank daromadliliği moliyaviy natijalarni baholashning asosiy mezonlaridan biridir va u bankning faoliyat samaradorligini ko'rsatadi. Bank daromadi quyidagi manbalardan kelib chiqadi:

- Kreditlashdan olingan foizlar – mijozlarga berilgan kreditlar bo'yicha bankga tushadigan asosiy daromad manbai.
- Investitsiyalar – obligatsiyalar, aksiyalar yoki boshqa moliyaviy instrumentlarga investitsiya qilishdan keladigan daromad.
- Boshqa joylashtirishlar – depozitlar, likvidlikni boshqarish, valyuta operatsiyalari va boshqa moliyaviy operatsiyalardan tushadigan daromad.
- Daromadlilikni oshirish bankning asosiy maqsadlaridan biri bo'lsa-da, u likvidlilik bilan muvozanatda bo'lishi kerak.

Likvidlilik (Liquidity) – bu bankning o'z majburiyatlarini vaqtida va to'liq bajarish qobiliyatidir. Masalan, depozitlarni qaytarish, majburiy to'lovlar va boshqa moliyaviy majburiyatlarni bajarish. Agar bank faqat daromadlilikni oshirishga e'tibor qaratib, likvidlikni hisobga olmasa, u mablag' yetishmasligi va moliyaviy inqirozga duch kelishi mumkin. Shu sababli, banklar uchun **daromadlilik va likvidlilik o'rtasidagi muvozanat** asosiy strategik vazifa hisoblanadi.

Daromadlilikni baholash mezonlari

1. ROA (Return on Assets) – aktivlardan daromad olish qobiliyati:

$$ROA = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Umumiy aktivlar}} \times 100\%$$

2. ROE (Return on Equity) – aktsiyadorlar kapitalidan foyda olish qobiliyati:

$$ROE = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Aktsiyadorlar kapitali}} \times 100\%$$

Bu ko'rsatkichlar bankning mablag'laridan qanchalik samarali foydalanganini ko'rsatadi.

Daromadlilik va likvidlilik muvozanati

1-diagramma.

- **X nuqtasi** – daromadlilik va likvidlilikning optimal muvozanat nuqtasi.
- Agar faqat daromadlilik oshirilsa (o'ngga siljisa), likvidlilik kamayadi va bank majburiyatlarini bajara olmasligi mumkin.

Yanvar, 2026-yil

• Agar faqat likvidlikni oshirsak (yuqoriga siljisa), daromadlilik kamayadi va bank foyda topa olmaydi.

Foiz marjasi (Interest Margin) – bu bankning olgan foizlari va to‘lagan foizlari o‘rtasidagi farqdir. U bankning **asosiy daromad manbalaridan biri** hisoblanadi va sof daromadni aniqlashda muhim rol o‘ynaydi.

• **Olingan foizlar (Interest Income):** bank tomonidan berilgan kreditlar, investitsiyalar va boshqa moliyaviy operatsiyalardan tushadigan foizlar.

• **To‘langan foizlar (Interest Expense):** bankning depozitlar, qarz mablag‘lari va boshqa moliyaviy majburiyatlar uchun to‘laydigan foizlar.

Foiz marjasi formulasi:

Foiz marjasi = Olingan foizlar – To‘langan foizlar

Bu farq qanchalik katta bo‘lsa, bankning daromadlilik shunchalik yuqori bo‘ladi.

Foiz marjasining roli

- Daromadlilikni oshirish – yuqori foiz marjasi bankning sof foydasini oshiradi.
- Raqobatbardoshlikni saqlash – bank foiz stavkalarini raqobatchilar bilan muvofiqlashtirib, mijozlarni jalb qiladi.
- Xatar va likvidlikni balanslash – foiz marjasini oshirish uchun yuqori foizli kredit berish xatarini ko‘taradi; shu sababli bank bu jarayonda risklarni boshqarishi kerak.

Foiz marjasini optimallashtirish

Bank quyidagi choralarni ko‘rishi mumkin:

- Kredit foizlarini oshirish – yuqori daromad olish uchun xavfni hisobga olgan holda foiz stavkalarini belgilash.
- Depozit foizlarini kamaytirish – mablag‘lar uchun to‘lanadigan foizlarni nazorat qilish.
- Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish – turli moliyaviy instrumentlarga mablag‘larni joylashtirish.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida aktiv va passiv operatsiyalarni samarali boshqarish bankning moliyaviy barqarorligi, daromadlilik va likvidligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Aktivlar orqali daromad olish va passivlar orqali resurs jalb qilish o‘rtasidagi muvozanatni saqlash bankning risklarini kamaytiradi va raqobatbardoshligini oshiradi.

Samarali boshqaruv mijozlarning ishonchini mustahkamlash, foiz marjasini optimallashtirish va kredit xavfini nazorat qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlar va strategik rejalashtirish bank faoliyatining barqarorligini va samaradorligini yanada kuchaytiradi. Aktiv va passiv operatsiyalarni boshqarish bankning muvaffaqiyati va moliyaviy salohiyatining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Choudhry, M. Bank Asset & Liability Management. Wiley & Sons Ltd. (monografiya).
2. Choudhry, M. The Principles of Banking. John Wiley & Sons (monografiya, aktiv-passiv boshqaruv bo‘yicha bo‘limlar).
3. “Asset and Liability Management by the Modern Banks of Uzbekistan”, Eurasian Research Bulletin, 2023.
4. Safarov S. “Bank aktivlari va passivlarini boshqarishni takomillashtirish”, Green Economy and Development, 2025.

Yanvar, 2026-yil

5. Mo'minova M. "Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish", Green Economy and Development, 2024.
6. Yuldasheva U., Negmurodova M. "Tijorat banklarida aktivlar va passivlarni boshqarish jarayonlari va ularning moliyaviy barqarorlikka ta'siri" (maqola, 2025).
7. Kilari R. "Asset Liability Management in Commercial Banking: Theoretical and Practical Aspects", International Journal of Management, 2021.
8. Saxibjonov M. "O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari", Green Economy and Development, 2025.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH